

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNI TASHKIL ETISHDA O'QITUVCHI-O'QUVCHI HAMKORLIGI

J.K.Fozilov

T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil
tadqiqotchisi, pedagogika fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10116051>

Annotatsiya. Mazkur maqola umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarini ma'naviyati va ob'ektiv dunyoqarashini shakllantirishda qadriyatli yondashuvlardan foydalanishda o'qituvchi va o'quvchilarning munosabatlariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: qadriyatlar, qadriyatlar falsafasi, aksiologiya, aksiologik yondashuv, o'quvchilar, umumiy o'rta ta'lim maktablari, ta'lim tizimi, uzluksizlik tamoyili, qadriyatli yondashuv, ob'ektiv dunyoqarash, o'quvchining ob'ektiv dunyoqarashini rivojlantirish.

Umumiy o'rta ta'limning yuqori sinflarida o'qish jarayonida mavjud asosiy xususiyatlardan biri o'quvchi shaxsining kamolga yetishining jadal shakllanishidir. Mazkur davrda o'quvchini ijtimoiy kamolotga yetishi uchun zarur aqliy qobiliyatga ega bo'lishi, ijtimoiy hayotga tayyorlab borish muhim hisoblanadi. Bu davrda o'quvchilar xarakterida yetuklikka intilish rivojlana borsam ham, lekin bu borada ichki qarama-qarshiliklar ham paydo bo'lib turadi. O'quvchilarning ba'zilarida loqaydlik, befarqlik xususiyatlari ham paydo bo'ladi. Ana shunday vaziyatda o'quvchilarda bilim olishga qiziqish uyg'otish, o'z-o'zini anglash, faollashish kabi xislatlarni paydo qilish muhim. Lekin bu jarayon juda murakkabligi bilan ajralib tursa-da, eng muhim xislatlar: tashabbuskorlik, mustaqillik, zukkolik, tirishqoqlik, bilim olishga chanqoqlik kabi sifatlarni tarkib toptirish o'ta zarur.

Psixolog olimlardan B.G.Anan'ev, I.S.Kon, A.V.Petrovskiy, M.G.Davletshin, E.G.G'oziev kabilar ham o'quvchilarning ta'lim muassasasida o'qish faoliyatining ongli motivlarining kuchayishi bilan ular yangi sharoitga asta-sekin ko'nika borishlari, huquq va burchlarini anglay boshlashlari haqida fikr yuritadilar. O'quvchilarning dastlab ota-ona nazoratidagini his etishi, yangi sharoitda o'zini erkin sezishi uning o'qishiga, xatti-harakatiga ta'sir eta boshlaydi. Lekin ota-onasi, o'quv yurtiga moddiy va ma'naviy jihatdan bog'liqligi qator ziddiyatlar, qarama-qarshiliklarni ham keltirib chiqaradi. Asta-sekinlik bilan esa bu qarama-qarshiliklar bartaraf etilib, ularning muayyan tajriba, bilim asoslariga ega bo'lishi natijasida ijtimoiy hayotga qarashlari, qadriyatlarga munosabati, o'zligini anglashi asosida e'tiqodi shakllana boradi.

Ular o'z xatti-harakatini boshqarish ko'nikma va malakalariga ega bo'ladilar. Olayotgan nazariy va amaliy bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyati tug'ila boshlaydi. Bu esa o'quvchining o'z o'quv faoliyatini to'g'ri tashkil etish, bo'sh vaqtini maqsadga muvofiq rejalashtirish, kitob ustida ishlash va boshqalarni egallab olishiga bog'liq. Mazkur faoliyat ta'limning barcha bosqichlarida izchil amalga oshirilsa, o'quvchi chuqur ma mustahkam bilim oladi, shuningdek, jamiyatning haqiqiy fuqarosi va yetuk mutaxassis sifatida kamolga yetishini ta'minlaydi.

Ta'lim samaradorligiga erishishda, o'qituvchining o'quvchilar bilan hamkorligi muhim omillardan sanaladi. Zero, bu hamkorlik o'quv materialini o'zlashtirishning muhim vositasidir. Ba'zi psixologlar esa, masalan V.Ya.Lyaudis guruhi yangi psixik fazilatlarining shakllanishida o'qituvchi va o'quvchi hamkorligining rolini ifodalashda o'quv faoliyatining shakllanishi fan asoslarini o'zlashtirishning negizi emas, balki shaxsning ijtimoiy-madaniy qadriyatlarini egallash

jarayonidir deb ta'riflaydi. Lekin barcha olimlarning fikrini jamlaganda, hamkorlikdagi faoliyat usuli deganda, o'qituvchi bilan o'quvchining birgalikdagi xatti-harakatlarining tizimi tushuniladi. Bu esa o'qituvchining o'quvchini boshqarishidan boshlanib, o'quvchi faolligi orta boradi va ularning o'zi boshqaradigan amaliy va aqliy harakatga aylanadi hamda o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi munosabat hamkorlik xususiyatiga ega bo'ladi.

Psixologik-pedagogik o'ziga xosliklar bilan birga ta'limiy-pedagogik jarayon ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, unda o'quvchilarning bilim-ko'nikmasini shakllantirish bilan birga, o'zida ma'naviy-axloqiy xislatlarni ifodalagan aqliy va jismoniy yetuk, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalaydi. Pedagogik jarayonning asosini odob, ezgulik, rostgo'ylik, ishonch, hurmat ko'rsatish ma'naviy-axloqiy tarbiya tashkil etadi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagogik jarayon ko'p qirrali bo'lib, ta'lim-tarbiyani o'zaro mutanosib tashkil etishni muvaffaqiyatli olib borishga tayyorlash samaradorligini oshirishga e'tiborni qat'iy talab etadi.

Umumiy holatda, pedagogik jarayonning muhim xususiyatlaridan yana biri o'quvchilar egallaydigan bilim, ko'nikma va malakalar, nazariy bilim va tushunchalar, qoidalar tizimi o'quv jarayoni faoliyatining asosini tashkil etadi. Bu borada maktabdagi o'quv predmetlari doirasidagi bilimlar, malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi; psixologik-pedagogik keng ma'lumotga ega bo'lish, qobiliyat; pedagogik tafakkur va pedagogik odob, pedagogik texnika; g'oyaviy e'tiqod, axloqiy qiyofa, ma'naviy yuksaklik, ichki madaniyat, tashkilotchilik, sabr-toqat, matonat, pedagogik layoqatga ega bo'lish; talabchanlik, qat'iy intizom kabi xislatlarni tarkib toptirish asosiy xususiyatlardan hisoblanadi.

O'quv jarayonida o'quvchining o'zini tuta bilmaslik, qo'pollik, manmanlik, o'rtoqlari yoki guruh orasida ularning qadr-qimmatini pastga urish, yolg'on gapirish, ishonchsizlik, e'tiborsiz, loqaydlik, mas'uliyatsizlik kabi munosabatlar o'quvchi shaxsini ob'ektiv dunyoqarashini shakllantirishdagi o'qituvchi-o'quvchi munosabatiga salbiy ta'sir etadi. Maktab davrida o'quvchilar bir-biridan moddiy, ma'naviy, oilaviy sharoiti bo'yicha farq qiladi. Bu esa o'z navbatida ularga nisbatan ta'sir vositalarini tanlash yoki hayotga tatbiq etishda individual yondashishni talab etadi. Ta'lim va tarbiyada ta'sir doirasini o'quvchi bilan psixologik jihatdan qarama-qarshiliklarni keltirib chiqarmaslik uchun hammaga bir xil shaklda belgilash mumkin emas.

O'quv jarayonini tashkil etishda o'quvchilarni majbur qilish tarzida emas, balki har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ishga ijodiy yondashish, ijtimoiy-siyosiy, tarbiyaviy ishlarni maqsadga muvofiq tashkil etish, ularga har bir ishda namuna bo'lish, talab va ehtiyojlarni tushunish, maktab ichki intizomga qat'iy rioya etishiga, darsda nazariy bilimlarini to'liq egallashga, kerak bo'lgan paytda g'amxo'rlik qilish, tajriba va an'analar, qadriyatlarni o'rganish hamda ulardan ijodiy foydalangan holda amalga oshirish muhimdir. Dastlab o'quvchilarning intellektual salohiyatini yuzaga chiqarishda avvalo o'quv predmetlari doirasidagi bilimlar bilan obyektiv dunyoqarashni shakllantirishga nisbatan munosabatni tarbiyalash lozim.

Ta'limda talabchanlik o'quvchilarning saviyasini hisobga olgan holda pedagogik odobga mos holda olib borilishi kerak. Bu esa o'z navbatida o'qitishning pedagogik-psixologik tamoyillari, o'qituvchilarning pedagogik mahoratiga ko'p jihatdan bog'liq bo'ladi. Ana shu jarayonning samaradorligi o'quvchini ta'limga munosabatni o'zgartiradi. Xullas, o'quvchilarga Ta'lim jarayonida fanlarni o'zlashtirish hamda bilimni egallab olishida samaradorlikka erishishda:

- ularning tabiatidagi o'ta ta'sirchanligi, irodasining mustahkam emasligi, o'zini tuta bilmasligi, ba'zi hollarda manmanligini hisobga olib, shaxsiy qadr-qimmatini yerga urmay talabchanlikni oshirish;

- o'quvchilarning kelib chiqishi va turli sharoitlarda voyaga yetganligini hisobga olib, ularga ta'sir etuvchi metod, vositalarni tanlash va individual yondashish maqsadga muvofiq.

Umuman olganda, mavzu doirasidagi pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlilini o'rganish jarayonida jarayonida birinchidan, o'quvchilarni bo'lajak kasblarni tanlash va yo'naltirish bo'yicha bilim bilan qurollantiriladi, ikkinchidan, o'quvchi shaxsi psixikasi bilan bog'liq uning ongi, faoliyatining tarkibiy qismlari bilan tanishtiradi, uchinchidan esa, o'quvchilarga inson psixologiyasining o'zgaruvchanligi, uning qonuniyatlari, mexanizmlarini aniqlashga yordam beradi. Chunki aynan o'spirinlik davrida o'quvchi shaxsida bo'ladigan o'zgarishlar bevosita ob'ektiv dunyoqarashni shakllantirishga aksiologik yondashuv asosida e'tibor qaratilib, ularni ta'lim-tarbiya jarayonida o'quv faoliyatiga ham ruhan, ham jismonan tayyorlash qonuniyatlarini bilishga yo'naltiriladi.

Xulosa qilib aytganda, o'quvchilarni ob'ektiv dunyoqarashini shakllantirishda aksiologik yondashuv o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, bilim, malaka, va ko'nikmalarga ega bo'lishi, dunyoqarashining kengligi, murakkab vaziyatlardan chiqib keta olish, g'oyaviy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy sifatlarni egallash, onglik, to'g'rilik, aniqlik, bilimni egallashdagi zukkolik, zehnilik, ijodkorlik xislatlarini tarkib toptirishda xarakterli xususiyatlarni hisobga olish, hissiy-irodaviy sobitligi, jipslashib harakat qilishga o'rganish kabilarda pedagogik-psixologik jihatdan tayyorlashda aksiologik (qadriyatli) yondashuv katta imkoniyatlar yaratadi. Mazkur imkoniyatlardan ta'limda o'quv fanlarni o'qitish bilan birga bag'rikenglik, rostgo'ylik, vatanparvarlik, do'stlik, mas'uliyat, e'tiqod, hurmat-e'tibor tushunchalarini anglashga o'rgatishda foydalaniladigan qadriyatlarni tizimlashtirish, bu borada ma'lum mezonlarga tayanish, har bir o'quv fanining o'zini ham bir qadriyat sifatida o'rganishni talab etadi.

REFERENCES

1. Ғозиев Э. Психология/ Ёш психологияси: -Т.: Ўқитувчи, 1994. –Б.178.
2. Назаров Қ. Қадриятлар фалсафаси (Аксиология). -Т.: Ўзбекистон файласуфлар Миллий жамияти, 2004. –Б.53.
3. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogika nazariyasi (darslik)." Т.: Fan va texnologiya 288 (2008).
4. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –Т., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
5. Ibragimovich, Ibraimov Kholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
6. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.
7. Ибрагимов Х. И. Организација самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.